

Teorema *No-cloning*

Roberto Baginski B. Santos
Prof.Baginski@gmail.com

Versão original: 17 de junho de 2003

1 Introdução

O teorema *no-cloning* proíbe a clonagem ou a cópia de um estado quântico arbitrário e desconhecido. É claro que um estado quântico conhecido pode ser clonado sem maiores problemas. A operação proibida pelo teorema *no-cloning* é a clonagem de estados quânticos desconhecidos. O teorema *no-cloning* está intimamente relacionado com a estrutura algébrica linear da mecânica quântica. Se o espaço dos estados na mecânica quântica não fosse uma espécie de espaço vetorial linear, o teorema *no-cloning* poderia não valer e poderia ser permitido copiar um estado quântico arbitrário e desconhecido.

Esta aplicação simples de álgebra linear à mecânica quântica é um dos pilares da técnica de distribuição quântica de chaves para uso em criptografia. Se Alice envia a Bob uma chave criptográfica codificada arbitrariamente no estado de fótons individuais, por exemplo, ninguém pode, em geral, clonar o estado que Alice envia a Bob. Assim, Bob pode usar esta chave criptográfica para se comunicar com Alice de modo seguro.

2 Prova do Teorema

Em termos um pouco mais formais, o teorema *no-cloning* afirma que se $|\psi\rangle$ é um estado quântico arbitrário e desconhecido, então não existe um operador unitário U capaz de produzir uma cópia fiel de $|\psi\rangle$, isto é, não existe U tal que

$$U |\psi\rangle |0\rangle = |\psi\rangle |\psi\rangle. \quad (1)$$

A prova do teorema *no-cloning* pode ser feita por absurdo. Suponha que exista um operador unitário U tal que

$$U |\psi\rangle |0\rangle = |\psi\rangle |\psi\rangle \quad (2)$$

e considere a ação de U sobre um outro estado arbitrário $|\varphi\rangle$,

$$U |\varphi\rangle |0\rangle = |\varphi\rangle |\varphi\rangle. \quad (3)$$

Esta equação deveria ser verdadeira pois supusemos que o operador U é capaz de clonar um estado arbitrário. Considere agora o estado arbitrário $|\alpha\rangle = a|\psi\rangle + b|\varphi\rangle$ que satisfaz a condição de normalização $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Neste caso, a linearidade do operador U permite escrever

$$\begin{aligned} U|\alpha\rangle|0\rangle &= U(a|\psi\rangle + b|\varphi\rangle)|0\rangle \\ &= aU|\psi\rangle|0\rangle + bU|\varphi\rangle|0\rangle \\ &= a|\psi\rangle|\psi\rangle + b|\varphi\rangle|\varphi\rangle \end{aligned} \quad (4)$$

pois $U|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle$ e $U|\varphi\rangle|0\rangle = |\varphi\rangle|\varphi\rangle$ por hipótese.

Por outro lado, se o operador U é capaz de clonar um estado arbitrário, sua aplicação sobre $|\alpha\rangle|0\rangle$ deve levar a $U|\alpha\rangle|0\rangle = |\alpha\rangle|\alpha\rangle$. Porém, como $|\alpha\rangle = a|\psi\rangle + b|\varphi\rangle$, temos que

$$\begin{aligned} U|\alpha\rangle|0\rangle &= |\alpha\rangle|\alpha\rangle \\ &= (a|\psi\rangle + b|\varphi\rangle)(a|\psi\rangle + b|\varphi\rangle) \\ &= a^2|\psi\rangle|\psi\rangle + ab|\psi\rangle|\varphi\rangle + ab|\varphi\rangle|\psi\rangle + b^2|\varphi\rangle|\varphi\rangle. \end{aligned} \quad (5)$$

Comparando a Eq. (4) com a Eq. (5), vemos que as expressões encontradas para $U|\alpha\rangle|0\rangle$ são certamente distintas para estados $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$ arbitrários a menos que um dos coeficientes a ou b seja nulo. Todavia, se um dos coeficientes a ou b da expansão de $|\alpha\rangle$ é nulo, então $|\alpha\rangle$ não pode ser arbitrário em relação aos estados $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$. De fato, se $a = 0$, $|\alpha\rangle = |\varphi\rangle$ e se $b = 0$, $|\alpha\rangle = |\psi\rangle$.

Como obtivemos uma contradição, devemos concluir que a hipótese de que existe um operador unitário capaz de clonar um estado arbitrário $|\psi\rangle|0\rangle$ transformando-o no estado clonado $|\psi\rangle|\psi\rangle$ tem de ser falsa e somos obrigados a aceitar que não pode existir um operador unitário U tal que $U|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle$ se $|\psi\rangle$ for um estado arbitrário e desconhecido.

Deve-se notar, contudo, que a prova dada não leva em conta a possibilidade de que a ação da máquina de clonagem manipule o estado de outros qubits além dos usados para armazenar o estado original e sua eventual cópia. Para mostrar que a clonagem de um estado desconhecido é impossível também neste caso, suponha que

$$U|\psi\rangle|0\rangle|Q\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle|Q_\psi\rangle \quad (6)$$

$$U|\varphi\rangle|0\rangle|Q\rangle = |\varphi\rangle|\varphi\rangle|Q_\varphi\rangle \quad (7)$$

nas quais $|Q\rangle$ é o estado inicial da máquina de clonagem enquanto $|Q_\psi\rangle$ e $|Q_\varphi\rangle$ representam os estados finais da máquina dependentes dos estados originais $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$, respectivamente. Como U é um operador unitário, o produto escalar entre os estados iniciais e finais deve ser preservado. Assim,

$$\langle\psi|\varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle\langle\psi|\varphi\rangle\langle Q_\psi|Q_\varphi\rangle. \quad (8)$$

A Eq. (8) só é verdadeira, em geral, nos casos particulares em que ou $\langle\psi|\varphi\rangle = 0$ ou $\langle\psi|\varphi\rangle = 1$. No primeiro caso, os estados $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$ são ortogonais entre si. No segundo

caso, os estados $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$ diferem, no máximo, por uma fase global irrelevante e podemos dizer que são equivalentes. Neste caso, $|Q_\psi\rangle$ e $|Q_\varphi\rangle$ também são equivalentes. Porém, a Eq. (8) não pode ser satisfeita para dois estados arbitrários $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$. De modo geral, estados arbitrários $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$ são não-ortogonais e $0 < \langle\psi|\varphi\rangle < 1$. Podemos concluir que, mesmo com auxílio de registradores auxiliares que representam o estado da máquina de clonagem, não é possível clonar estados arbitrários e desconhecidos.

O teorema *no-cloning* é de interesse para a criptografia quântica pois uma de suas conseqüências é que a clonagem de uma seqüência arbitrária de estados não-ortogonais é impossível.